

ROMANCE
DE DOÑA ANTONIA
DE LISBOA.

Y ahora nuevamente se ha añadido una Letra à la fin de gusto.

O Alto, y soberano Cielo,
en tí pongo mi memoria,
para contar, y dezir
lo que sucedió en Lisboa,
Con un Galan, y una Dama,
que se quieren, y se adoran;
y el amor que estos se tienen
es firme, y no ay quien le rompe.
Un Domingo de mañana,
salió Don Pedro de Rojas
mas galan que el Sol que sale
à la puerta de su Aurora.
La vió estar en un balcon
à la linda Doña Antonia,

y enternecido le ha dicho
mil caricias amorosas.
Mi alma, en tu corazon;
mi bien, en tu pecho mora,
ablanda la ingrattitud
que has tenido hasta ahora.
Mi fortuna está en tu mano,
y está en tus ojos mi gloria,
y esse pecho tan tirano,
lleno de un cristal, y aljofar.
Ella pagado de aquesto,
le ha respondido gozosa,
le estimo, señor Dón Pedro,
le estimo, sino es liçonja.

Que

Que el satisfacer servicios,
es la paga lo que importa :
solo tengo que dezirte
quatro palabras , y à solas.

A las doze de la noche,
por ser sossegada hora,
en este balcon te aguardo
donde importa hablarte à solas.

Se fué Don Pedro à su casa,
vanagloriando sus cosas,
à donde estuvo aquel dia
sin comer , ni beber gota.

Y apenas se cubrió el Sol,
por la mas nevada roca,
se puso media de seda,
con un zapato que abrocha;

Y un calzon de grana fina,
ajustado à su persona ;
y una armadura encarnada,
encíma una rica cota ;

Y un colete de ante fino,
abrochado con colonias ;
y una montera Italiana,
con brochas de oro al encontra ;

Un broquel Barcelonés,
y una Toledana hoja :
viendose desta manera
parecele que el mundo es poco.

Tanto es el primor , y gala
que Don Pedro se adorna,
en su talle , y gentileza
que de si mismo se enamora.

Llegado que fué al balcon,
luego por señas le toca
un silvatillo de plata,
que le dió una señora.

Salió el Sol à la ventana,
siendo el desterrar las sombras,
indicios con que Don Pedro

conociesse à Doña Antonia.

Y sin turbarse le ha dicho,
que cabeza , ò que corona
es la que quereys que trayga,
y en tus manos te la ponga ?

Yo no estimo valentias,
sino saber en que forma,
es el amor que me tienes,
pues que tanto me enamoras.

Si ha de ser para la vida,
y que vivamos con honra ;
mas si pretendes burlarte
de mi no alcanzarás cosa.

Juro la Cruz Soberana,
y otra que mi pecho adorna,
que no olvidaré jamás,
à prenda tan deseosa.

Con esta razon que dizes,
basta para que se rompan
de mi pecho las aldabas,
aunque hubiera mas que hojas.

Desde oy te entrego mi alma,
para que della dispongas,
y herido con esta flecha,
dixo Don Pedro de Rojas.

Abre esses brassos de amor,
y reconocerás señora,
una alma que anda perdida,
y oy se halla tan dichosa.

Desde las doze Don Pedro,
estuvo con Doña Antonia,
hasta que toearon al Alva
las campanas de Lisboa.

Fuesse de alli Don Pedro,
dexandola muy gozosa
recreando los sentidos,
acordada de sus glorias ;

Mas el falso Cavallero
con intencion alevosa,

por hazer burla, y donayre
fuesse à enamorar de otra.

Doña Antonia que lo supo,
no hay desatada Leona,
que con ella se acompañe,
segun estava furiosa:

Los ojos encarnizados,
pidió al Cielo temerosa
la venganza del traydor,
que ha causado su deshonra.

Y lamentandose triste,
con suspiros, y congojas,
sin sossiego, por su quarto,
iba diziendo Doña Antonia:

Cielo, como tanto tardes!
Noche, como no te adornas,
con esse manto Celeste,
lleno de Estrellas piadosas!

Y assi que vino la noche,
luego con colera arroja
el habito de muger,
calzon, y ropilla toma,

Y una famosa rodela,
con una granadita hoja:
pendiente de la pretina
lleva una daga curiosa:

Y un casco de fino azeró,
que en lo alto de la gola
trahe un letrero, que dize:
A la venganza, y deshonra.

Apenas estuvo armada,
fuesse à la Plaza Redonda,
en busca de su contrario,
y hallóle que está con otra.

Cuya Dama en hermosura
erió el Cielo tan graciosa,
que solo para igualarse
era bastante ella propia.

Desde delante lo tuvo,

le dixo en esta forma;
picaro, infame, gallina,
siempre villano en tus cosas;

Te acuerdas de una palabra,
que distes à una señora,
que le quitaste la flor,
y le dexaste à la sombra?

Has de saber que yo soy,
y me llamo Doña Antonia,
que te de quitar el alma,
si el Cielo no me estórva.

Mete tyrano, gallina,
mano à la cobarde hoja,
esta para ti es muy larga,
que con la razon me acojo.

Ya se erusen los azeros,
y las centellas que arrojan,
tantas son que al Cielo suben
à pedir misericordia.

Y aunque muestra gran valor,
ya desmayava el de Rojas,
con puntas le favorece,
hasta que cayó de boca

Don Pedro sobre la tierra,
y con rigor Doña Antonia
sacó la daga que trae,
y la cabeza le corta.

La cuelga de los cabellos
à la puerta de su moza,
y estandosela colgando
passó por alli la Ronda,

Y al preguntarle quien va
atrevida, y animosa
terció su capa, y rodela
arrencando de la hoja,

Y embistiendo con ellos,
como rabiosa Leona,
entre todos hizo plaza
por no ser la melindrosa.

Al señor Corregidor
en lo alto de la tolva
para ser Frayle de Missa
le ha ordenado de Corona.

Y à un Alguazil de mar,
que Garcilasso se nombra,
le dexó tendido en tierra,
pidiendo misericordia.

Todos huyen, nadie aguarda,
Antonia se quedó sola;
y fuesse en Santa Cathalina
pidió el Habito de Monja.

Fin del Romance.

LETRILLA.

Ser de amor essa passion,
tu rostro, Antonia, lo declara,
porque descubre la cara
secretos del corazon.

El suspirar, y gemir,
el llorar, y no cantar,

esse continuo velar,
y esse tan poco dormir:
señales son de aficion,
que tu rostro lo declara
porque descubre la cara
secretos del corazon.

Amor, dinero, y cuydado,
mal se pueden encubrir,
que por fuerza han de salir
del pecho mas encerrado:
y essa con tinua passion,
facilmente lo declara,
porque descubre la cara
secretos del corazon.

Pintar al amor con alas,
por do es bien, que se presuma,
que pues se adorna de pluma,
serán de viento sus alas:
y assi con grande razon,
da tu rostro muestra clara,
porque descubre la cara
secretos del corazon.

F I N.

Barcelona: En la Imprenta de los Herederos de Juan Jolis,
en la calle de los Algodoneros.